

Mobilidade Sustentável na Estrada Dom João Nery: Diagnóstico e Soluções para o Itaim Paulista

Sustainable Mobility on Dom João Nery Road: Diagnosis and Solutions for Itaim Paulista

Movilidad Sostenible en la Carretera Dom João Nery: Diagnóstico y Soluciones para Itaim Paulista

Danyelle Jordan dos Santos

danyelle.santos@fatec.sp.gov.br

Lorena do Amaral Ribeiro Santos

lorena.santos12@fatec.sp.gov.br

Vitor Augusto Fernandes Alberto

vitor.alberto@fatec.sp.gov.br

Yasmin Ferreira de Jesus

yasmin.jesus3@fatec.sp.gov.br

Cristhiane Eliza dos Santos

cristhiane.santos@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Mobilidade urbana
Sustentabilidade
Transporte público
Planejamento urbano*

Keywords:

*Urban mobility
Sustainability
Public transport
Urban planning*

Palabras clave:

*Movilidad urbana
Sostenibilidad
Transporte público
Planificación urbana*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Alexandre Formigoni
Edson Company Colalto
Junior

Resumo:

O presente relato técnico tem como objetivo diagnosticar e propor soluções para os desafios de mobilidade urbana na Estrada Dom João Nery, localizada no distrito do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. O estudo utilizou uma abordagem quantitativa e descritivo-exploratória, baseada em observação de campo, análise documental e consulta a dados de órgãos oficiais, como CET, SPTrans, CETESB e IBGE. Foram identificados problemas estruturais relacionados à baixa acessibilidade, transporte coletivo ineficiente, ausência de infraestrutura cicloviária e impactos ambientais decorrentes da poluição e do congestionamento. As propostas apresentadas estão organizadas em três eixos: melhoria do transporte público e integração modal, mobilidade ativa e inovação tecnológica com foco na redução de emissões. As ações sugeridas dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a Agenda da COP 30, promovendo uma visão de mobilidade inclusiva, sustentável e integrada.

Abstract:

This technical report aims to diagnose and propose solutions for urban mobility challenges along Dom João Nery Road, located in the Itaim Paulista district, East Zone of São Paulo. The study adopted a quantitative and descriptive-exploratory approach, combining field observation, document analysis, and data from official sources such as CET, SPTrans, CETESB, and IBGE. Structural problems were identified, including low accessibility, inefficient public transport, lack of cycling infrastructure, and environmental impacts caused by pollution and congestion. The proposed actions are organized into three axes: improving public transport and modal integration, promoting active mobility, and technological innovation aimed at reducing emissions. These proposals are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the COP 30 agenda, promoting an inclusive, sustainable, and integrated vision of urban mobility.

Resumen:

El presente informe técnico tiene como objetivo diagnosticar y proponer soluciones para los desafíos de movilidad urbana a lo largo de la Carretera Dom João Nery, ubicada en el distrito de Itaim Paulista, Zona Este de São Paulo. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo y descriptivo-exploratorio, combinando observación de campo, análisis documental y datos de organismos oficiales como CET, SPTrans, CETESB e IBGE. Se identificaron problemas estructurales relacionados con la baja accesibilidad, ineficiencia del transporte público, falta de infraestructura ciclista y impactos ambientales derivados de la contaminación y la congestión. Las propuestas se organizan en tres ejes: mejora del transporte público e integración modal, movilidad activa e innovación tecnológica centrada en la reducción de emisiones. Las acciones sugeridas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de la COP 30, promoviendo una visión de movilidad urbana inclusiva, sostenible e integrada.

1. Introdução

O presente relatório visa diagnosticar e analisar as problemáticas da mobilidade urbana no Eixo Viário da Estrada Dom João Nery, no distrito de Itaim Paulista, Zona Leste do Município de São Paulo. A área de estudo é estratégica por se caracterizar por uma elevada densidade demográfica e por um notório déficit na infraestrutura de transporte e acessibilidade. Metodologicamente foi consultado fontes e bases oficiais (CET, SPTrans, CETESB, IBGE), além de materiais sobre Agenda 2030/ODS e COP 30 e plataformas como o Moovit.

2. Referencial Teórico

O distrito do Itaim Paulista, é um dos mais populosos e socialmente desafiadores da capital. Historicamente, seu crescimento urbano ocorreu de forma desordenada, impulsionado por processos de ocupação popular e pela expansão da malha ferroviária da CPTM (Linha 12 – Safira). De acordo com o Censo 2022 (IBGE), a região abriga 205.295 habitantes distribuídos em uma área de 15 km², resultando em densidade demográfica de 200,86 habitantes por hectare, número significativamente superior à média municipal.

A Estrada Dom João Nery, eixo principal de ligação local, conecta bairros residenciais e zonas comerciais ao sistema metropolitano de transporte. Contudo, a via se consolidou como um corredor de alta demanda e baixa fluidez, refletindo a carência histórica de investimentos em infraestrutura viária e mobilidade ativa. Relatórios da CET-SP (2024) e da SPTrans (2024) destacam que a velocidade média dos ônibus nos trechos sem corredores exclusivos é de apenas 16 km/h (IDEC, 2020), comprometendo o tempo de deslocamento e a qualidade do serviço. Paralelamente, boletins da CETESB (2024) indicam que a Zona Leste apresenta níveis médios anuais de material particulado (PM2.5 e PM10) acima do limite recomendado pela OMS, evidenciando a influência direta do tráfego intenso e da frota movida a diesel na poluição atmosférica local.

Esses indicadores confirmam que o eixo viário da Estrada Dom João Nery sintetiza os principais gargalos urbanos das periferias paulistas: alto adensamento, precariedade de calçadas, ausência de ciclovias, transporte coletivo lento e degradação ambiental.

2.1. Diagnóstico: Tripé da Sustentabilidade

A partir das observações em campo e da análise de dados públicos, foram identificados três grupos de problemas principais, conforme a classificação por pilares da sustentabilidade:

➤ **Pilar social**

- Calçadas irregulares e descontínuas, comprometendo a acessibilidade de idosos, pessoas com deficiência e crianças.
- Escassez de travessias seguras e sinalização horizontal.
- Longos tempos de deslocamento e exclusão da mobilidade ativa (pedestres e ciclistas).

➤ **Pilar ambiental**

- Elevada emissão de poluentes e ruído urbano devido ao tráfego intenso.
- Deficiência de arborização e ausência de faixas ecológicas que reduzam ilhas de calor.
- Descarte inadequado de resíduos e ocupações irregulares próximas ao Córrego do Lajeado.

➤ **Pilar econômico**

- Baixa atratividade comercial e desvalorização imobiliária da região.
- Falta de integração modal reduzindo a eficiência logística local.

2.2. Metas mensuráveis e diretrizes de ação

Com base no diagnóstico, foram definidas metas objetivas e mensuráveis, orientadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e adaptadas às condições locais do Itaim Paulista. Essas metas visam monitorar o progresso das ações e demonstrar a viabilidade técnica das propostas.

Prazo	Ação Proposta	Indicador	Meta Quantitativa	Resultado Esperado	Fonte Técnica
Curto (até 1 ano)	Requalificação de calçadas e travessias (“Programa Calçada Acessível”)	% de calçadas adequadas	95% da extensão total	Redução de 30% dos acidentes com pedestres	CET-SP, 2024
Médio (1–5 anos)	Implantação do “Corredor Verde” com piso drenante e faixas arborizadas	Velocidade média dos ônibus	+30% (de 16 para 22 km/h)	Redução de 10 t/ano de CO ₂ e maior fluidez	SPTrans, 2024; CETESB, 2024
Médio (1–5 anos)	Zonas Escolares com trânsito calmo e travessias elevadas	Taxa de atropelamentos	-50% em áreas delimitadas	Aumento da segurança e redução de sinistros	OMS; CET-SP, 2024
Longo (até 2028)	Substituição de parte da frota por ônibus elétricos	% de frota elétrica implantada	30% da frota total	Redução de 1.200 t/ano de CO ₂	SPTrans, 2024; CETESB, 2024
Longo (até 2028)	Sistema de semáforos inteligentes com sensores e IA	Tempo médio de espera em cruzamentos	-18%	Aumento de 20% na fluidez viária	CET-SP; Curitiba/Medellín, 2023

Fonte: Autores (2025)

3. Método da produção técnica

O relato técnico foi desenvolvido a partir de observação direta não participativa na Estrada Dom João Nery e de análise documental com dados da CET-SP, SPTrans, CETESB e IBGE. A abordagem utilizada foi qualitativa e descritivo-exploratória, combinando experiências práticas dos alunos com informações oficiais, sem participação direta de outros profissionais.

As atividades incluíram o mapeamento do trecho, levantamento de indicadores urbanos e ambientais, identificação dos principais problemas de mobilidade e a formulação de metas mensuráveis voltadas à sustentabilidade e acessibilidade. As propostas de intervenção foram elaboradas com base em dados públicos e comparações com boas práticas adotadas em cidades como Curitiba e Medellín, garantindo coerência técnica e viabilidade das soluções apresentadas.

4. Contexto do projeto ou situação-problema

O projeto foi desenvolvido tomando como referência a Subprefeitura do Itaim Paulista, unidade administrativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, responsável pela gestão urbana, ambiental e viária do distrito homônimo. Trata-se de uma organização estatal de capital público nacional, vinculada ao poder executivo municipal. A subprefeitura atua no setor de serviços públicos, com foco em manutenção de vias, transporte, zeladoria e mobilidade urbana. Está localizada na Zona Leste de São Paulo, abrangendo os bairros Jardim Camargo Novo, Jardim Miragaia, Jardim Aurora e Itaim Paulista, entre outros.

A estrutura organizacional da Subprefeitura inclui coordenações de planejamento urbano, obras, meio ambiente e serviços públicos, que operam em parceria com a CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego) e a SPTrans (São Paulo Transporte S/A) para o desenvolvimento de projetos de mobilidade. Para projetos específicos, como o estudado neste relato, a gestão é integrada entre órgãos técnicos municipais e ações comunitárias locais, com participação indireta de instituições estaduais e ambientais, como a CETESB.

O problema diagnosticado neste relato técnico refere-se à baixa eficiência da mobilidade urbana na Estrada em questão, eixo fundamental de circulação da Zona Leste, que apresenta deficiências estruturais.

5. Resultados obtidos e análise

A análise da Estrada Dom João Nery evidenciou um conjunto de fragilidades urbanas que comprometem diretamente a mobilidade e a qualidade de vida da população local. O percurso observado apresenta trechos com pavimentação deteriorada, calçadas estreitas e desníveis acentuados, além da ausência de rampas e sinalização adequada para travessia. O transporte coletivo, que deveria funcionar como alternativa eficiente, é prejudicado pelo trânsito intenso e pela falta de priorização viária, o que resulta em atrasos frequentes e superlotação nos horários de pico. Durante as visitas de campo e o cruzamento das informações obtidas de fontes oficiais, constatou-se que a via, apesar de sua relevância para o deslocamento entre bairros e o acesso à CPTM, não acompanha o ritmo de crescimento da região. A presença de comércio de pequeno porte ao longo da estrada aumenta o fluxo de veículos e pedestres, criando pontos críticos de conflito e lentidão. Soma-se a isso o impacto ambiental gerado pelo volume de automóveis e ônibus a diesel, que contribuem para o aumento da poluição atmosférica e sonora, observada inclusive nos relatórios da CETESB sobre a Zona Leste.

Os resultados obtidos confirmam que a falta de integração entre transporte público, infraestrutura de mobilidade ativa e planejamento ambiental produz um cenário de mobilidade insustentável. As propostas apresentadas neste trabalho, como: a requalificação das calçadas, o estímulo à arborização urbana e a substituição gradual da frota por veículos menos poluentes, demonstram que medidas simples e planejadas podem gerar efeitos significativos no cotidiano da população. Mais do que a melhoria do trânsito, trata-se de promover um espaço urbano acessível, equilibrado e capaz de integrar deslocamento, convívio e sustentabilidade. Quando comparados aos princípios abordados no referencial teórico, os resultados confirmam as premissas de que a mobilidade urbana deve ser pensada como parte de uma política de inclusão social e de mitigação dos impactos ambientais. Autores e instituições que tratam da temática urbana reforçam que cidades sustentáveis não se constroem apenas com novas vias ou veículos modernos, mas com o redesenho do espaço público e a valorização do pedestre. Nesse sentido, o estudo contribui ao demonstrar, em escala local, que a gestão integrada e o uso racional do espaço podem corrigir distorções históricas e oferecer uma mobilidade mais humana e eficiente.

6. Considerações Finais

O desenvolvimento deste relato técnico permitiu compreender a mobilidade urbana não apenas como um desafio de engenharia e transporte, mas como uma questão social que reflete o modo como a cidade se organiza e se relaciona com seus cidadãos.

Foi possível atingir o objetivo principal do trabalho, que consistia em diagnosticar as causas dos problemas de mobilidade e propor soluções sustentáveis baseadas em dados reais e observação prática. A articulação entre informações de campo e indicadores oficiais possibilitou elaborar propostas realistas, voltadas à melhoria da infraestrutura e à redução dos impactos ambientais. Ainda que não tenha havido coleta de dados quantitativos primários junto aos usuários, a consistência das fontes consultadas garantiu credibilidade ao diagnóstico e às projeções realizadas.

Como limitação, destaca-se a ausência de diálogo direto com órgãos públicos e comunidade local, o que poderia enriquecer as percepções e ampliar a viabilidade das propostas. Apesar disso, o trabalho alcançou um equilíbrio entre base teórica e aplicação prática, apresentando um conjunto de soluções compatíveis com o contexto da Zona Leste.

Referências

AGÊNCIA MURAL. *Itaim Paulista registra qualidade do ar boa.* São Paulo, 2025. Disponível em: <https://agenciamural.org.br/>. Acesso em: 24 out. 2025.

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Boletins e padrões de qualidade do ar.* São Paulo, 2024. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/>. Acesso em: 27 out. 2025.

CET-SP – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO. *Planos regionais das subprefeituras: Itaim Paulista.* São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cetsp.com.br/>. Acesso em: 28 out. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2022: População por distrito – São Paulo.* Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://censo.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 out. 2025.

IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. *Sistema de ônibus emperra em SP e velocidade média fica estagnada em 16 km/h.* São Paulo, 2020. Disponível em: <https://idec.org.br/>. Acesso em: 03 nov. 2025.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).* Brasília: ONU Brasil, 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 04 nov. 2025.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Air Quality Guidelines: Global Update.* Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/>. Acesso em: 06 nov. 2025.

SPTRANS – SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. *Relatórios e dados de desempenho do transporte público.* São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.sptrans.com.br/>. Acesso em: 06 nov. 2025.

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi utilizada a ferramenta de Inteligência Artificial Gemini (Google) exclusivamente para correção ortográfica e ajustes de coerência textual. Após o uso da ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”